

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy shakllanish individual trayektoriyasini loyihalash metodikasi 222 M. B. Sheraliyeva</p> <p>Raqamli davrda kitobxonlik madaniyati va adabiyotning roli 228 Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi</p> <p>Jismoniy tarbiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 231 O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi</p> <p>Milliy kashtachilik asosida 5-sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari 236 Olimova Dilnoza Murodullo qizi</p> <p>Aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish 240 Rajabova Nodirabegim Komilovna</p> <p>Oliy ta'lim talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish 245 Raximov Bobirjon Abdurasulovich</p> <p>Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni 250 Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</p> <p>Ajdodlar siymosini ifodalash vositasida talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash jarayoni pedagogik muammo sifatida 255 Xaitov Zufar Asroralievich</p> <p>Готовность к обучению в школе у детей подготовительной группы 260 Шералиев Сарварбек Сохибжон угли</p> <p>Oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlili 263 Asadova Zarina Axmadovna</p> <p>Grammatik tarjima metodining asosiy tamoyillari va xususiyatlari 272 Erkinova Madina Komil qizi</p> <p>Umumta'lim maktablarini boshqarishda sinf rahbarlari faoliyatining pedagogik mohiyati 275 Komilova Ziroatxon Murodjon qizi</p> <p>Maktabga tayyorlov guruhida bolalarni savodga tayyorlashda rivojlanish markazlarining metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari 282 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi</p> <p>Turizm sohasi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy diskursida uchraydigan kommunikativ to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari 289 Usmonova Zilola Javlon qizi</p> <p>Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashda cilil modelining pedagogik xususiyatlari 294 Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich</p> <p>Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kompetensiyalarini rivojlantirish 299 Rajabova Dilfuza Abdumajitovna</p> <p>Социально-психологические особенности проявления тревожности и страха у жертв торговли людьми в подростковом возрасте 303 Махмудова Д. А.</p> <p>Adabiy asarlarda xronotop muammosining badiiy ahamiyati 306 Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirishda sensor integratsiya yondashuvining ahamiyati .. 311 To'rayeva Charosxon Shavkat qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf darslarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali metodlari 316 Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi</p> <p>Badiiy asarlarni o'qitishda empatik yondashuvning metodik imkoniyatlari 320 Shoyimova Shoiri Sanakulovna</p> <p>Bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarini rivojlanishi 323 Alimova Kamola Xayrulla qizi</p> <p>Yosh voleybolchilarda o'yin qarorini qabul qilish (Decision-making) ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 328 Azimova Gulnoza Karimjon qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 333 Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi</p>
-------------------------------------	--

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikromovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari	439
<i>Kambarova Dilfuza Salijanovna</i>	
Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni	443
<i>Karimova Nigora</i>	
Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi	447
<i>Karribojeva Lobarxon Fayzulla qizi</i>	
Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish.....	452
<i>Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi</i>	
CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi	457
<i>Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatullojevna</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	461
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili	464
<i>Nazarova Madinabonu Narzi qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni.....	468
<i>Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati.....	472
<i>Nozimbojeva Muqaddas Abdulvohid qizi</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish.....	477
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarning pedagogik tahlili	480
<i>Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi</i>	
Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish.....	485
<i>Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna</i>	
Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni.....	489
<i>Nurmatova Maftuna Ilxamovna</i>	
Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	493
<i>O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi</i>	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari.....	498
<i>O'rozbojeva Dilnoza Alimboy qizi</i>	
Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli	501
<i>Ochilova Sanobar Narzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari	504
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari.....	508
<i>Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna</i>	
Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	512
<i>Otaboboyeva Umida Ilxomovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati	517
<i>Parpijeva Mohinur Baxtiyor qizi</i>	
Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati.....	520
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari	523
<i>Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi</i>	
Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari.....	527
<i>Sadullojeva Farog'at Hikmatillo qizi</i>	

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржовова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA KREATIV YONDASHUVNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Kambarova Dilfuza Salijanovna

“University of economics and pedagogy” NOTM
 Maktabgacha ta'lim kafedrası v.b.dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda kreativ yondashuvning ahamiyati va samaradorligini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kreativ yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashi, muammolarni innovatsion hal etishi, kasbiy moslashuvchanligi va pedagogik mahoratini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shuningdek, kreativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishi asoslandi. Xulosa sifatida, maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayoniga kreativ yondashuvni tizimli joriy etish kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning muhim omili ekanligi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: kreativ yondashuv, maktabgacha ta'lim, bo'lajak pedagog, kasbiy tayyorgarlik, kreativ kompetentlik, pedagogik imkoniyatlar, innovatsion ta'lim, kasbiy kompetentlik, pedagogik mahorat, ta'lim texnologiyalari, mustaqil fikrlash, ijodkorlik.

Abstract: This article analyzes the pedagogical opportunities of a creative approach in preparing future preschool education teachers for professional activity. The purpose of the study is to determine the significance and effectiveness of the creative approach in developing the professional competence of future teachers. The research employed pedagogical observation, scientific literature analysis, comparative analysis, generalization, and systematization methods. The findings indicate that a creative approach contributes to the development of independent thinking, innovative problem-solving skills, professional adaptability, and pedagogical mastery among students. Furthermore, the effectiveness of creative educational technologies in improving the professional training of future preschool teachers was substantiated. It is concluded that the systematic integration of a creative approach into the training process of preschool education teachers serves as an important factor in enhancing their professional competence.

Key words: creative approach, preschool education, future teacher, professional training, creative competence, pedagogical opportunities, innovative education, professional competence, pedagogical mastery, educational technologies, independent thinking, creativity.

Аннотация: В данной статье проанализированы педагогические возможности креативного подхода в подготовке будущих педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности. Цель исследования заключается в определении значения и эффективности креативного подхода в развитии профессиональной компетентности будущих педагогов. В ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, анализа научной литературы, сравнительного анализа, обобщения и систематизации. Результаты исследования показали, что креативный подход способствует развитию самостоятельного мышления студентов, инновационного решения проблем, профессиональной адаптивности и педагогического мастерства. Кроме того, обоснована эффективность применения креативных образовательных технологий для повышения уровня профессиональной подготовки будущих педагогов. В заключение отмечается, что системное внедрение креативного подхода в процесс подготовки педагогов дошкольного образования является важным фактором развития их профессиональной компетентности.

Ключевые слова: креативный подход, дошкольное образование, будущий педагог, профессиональная подготовка, креативная компетентность, педагогические возможности, инновационное образование, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, образовательные технологии, самостоятельное мышление, творчество.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglardan nafaqat chuqur nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish, balki ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keladigan turli pedagogik vaziyatlarga ijodiy yondashish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish hamda tarbiyalanuvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda faoliyat olib borish talab etilmoqda. Shu nuqtayi nazardan bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kreativ yondashuvni qo'llash masalasi zamonaviy pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va innovatsion ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, ularning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda mustaqil pedagogik faoliyatga tayyorlash zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayonida nazariy bilimlarni egallashga katta e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, talabalarning kreativ salohiyatini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarga innovatsion yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish va kreativ kompetentligini takomillashtirish bilan bog'liq masalalar yetarli darajada o'rganilmagan. Natijada ayrim bitiruvchilarda kasbiy faoliyat davomida yuzaga keladigan pedagogik muammolarni mustaqil va ijodiy hal etish ko'nikmalari yetarlicha shakllanmay qolmoqda.

Pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda kreativlik, kreativ kompetentlik va kreativ ta'lim muhitini shakllantirish masalalari keng o'rganilgan bo'lsa-da, bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlarini tizimli ravishda aniqlash va amaliyotga tatbiq etish bilan bog'liq masalalar qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi. Ayniqsa, kreativ yondashuvning bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligiga, pedagogik mahoratiga va innovatsion faoliyatga tayyorgarligiga ta'sirini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash hamda uning kasbiy kompetentlikni rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

- bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslarini tahlil qilish;
- kreativ yondashuv va kreativ kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyatini yoritish;
- kreativ yondashuvning bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligiga ta'sirini aniqlash;
- kreativ yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini tavsiflash;
- maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayonida kreativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativlik va kreativ yondashuv masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kreativlik tushunchasi dastlab psixologik kategoriya sifatida shakllangan bo'lib, insonning yangi g'oyalar yaratish, mavjud muammolarga noodatiy yechim topish va innovatsion faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini ifodalaydi.

Kreativlik nazariyasining rivojlanishida J. Guilford, E. Torrance, A. Maslow, C. Rogers kabi olimlarning ilmiy qarashlari muhim o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlarida kreativ fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari, ijodiy faoliyatning psixologik mexanizmlari va shaxs rivojlanishidagi ahamiyati asoslab berilgan. Xususan, E. Torrance kreativlikni shaxsning muammolarni sezish, ilgari surish va original yechimlarni yaratish qobiliyati sifatida tavsiylaydi.

Pedagogik tadqiqotlarda kreativ yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida talqin etiladi. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida kreativlik talabalarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy tahlil qilish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish va amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi omil sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy olimlarning ilmiy ishlarida ham bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va kreativ ta'lim muhitini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqotlarda pedagoglarni tayyorlash jarayonida kreativ yondashuvdan foydalanish ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishi, pedagogik faoliyatga moslashuvchanligini kuchaytirishi hamda ta'lim sifati samaradorligini ta'minlashi qayd etilgan.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy manbalar tahlili bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayonida kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlarini kompleks tarzda o'rganish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu esa mazkur muammoning ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Nazariy metodlar sifatida ilmiy-pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish hamda ilmiy manbalarni kontent-tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar kreativ yondashuvning nazariy asoslarini aniqlash va tadqiqot muammosini yoritishga xizmat qildi.

Empirik metodlar sifatida pedagogik kuzatish, suhbat va diagnostik tahlil metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar orqali bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining kreativ faoliyatga bo'lgan munosabati, kasbiy tayyorgarlik darajasi hamda kreativ kompetentligining shakllanish holati o'rganildi.

Shuningdek, qiyosiy-tahliliy metod yordamida kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining natijalari an'anaviy ta'lim jarayoni ko'rsatkichlari bilan taqqoslandi. Olingan natijalar umumlashtirilib, kreativ yondashuvning bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi pedagogik imkoniyatlari yuzasidan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tadqiqot metodlarining o'zaro uyg'unligi o'rganilayotgan muammoning nazariy va amaliy jihatlarini kompleks tahlil qilish hamda ishonchli ilmiy natijalarga erishish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilindi hamda uning talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishi, innovatsion yechimlar ishlab chiqishi va kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasining oshishiga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda loyiha metodi, muammoli ta'lim, keys-stadi, brainstorming (aqliy hujum), rolli o'yinlar va refleksiv topshiriqlardan foydalanildi. Natijada talabalar pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish va kasbiy faoliyatda uchrashi mumkin bo'lgan muammolarga ijodiy yondashish ko'nikmalarini namoyon etdilar.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish maqsadida bo'lajak pedagoglarning kreativ kompetentligini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar quyidagicha tizimlashtirildi.

Kreativ yondashuvning bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari kasbiy tayyorgarligiga ta'siri

No	Ko'rsatkichlar	Kreativ yondashuvning ta'siri
1	Mustaqil fikrlash	Muammolarni erkin tahlil qilish va yechim topish qobiliyati rivojlanadi
2	Kasbiy kompetentlik	Pedagogik bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash samaradorligi ortadi
3	Innovatsion faoliyat	Yangicha g'oya va loyihalarni ishlab chiqish faollashadi
4	Kommunikativ kompetentlik	Muloqot va hamkorlik ko'nikmalari rivojlanadi
5	Pedagogik refleksiya	O'z faoliyatini tahlil qilish va baholash qobiliyati shakllanadi
6	Kasbiy moslashuvchanlik	Turli pedagogik vaziyatlarga tez moslashish imkoniyati kuchayadi

Jadval ma'lumotlari kreativ yondashuv bo'lajak pedagoglarning nafaqat kasbiy bilimlarini, balki shaxsiy va kasbiy sifatlarini ham rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Ayniqsa, pedagogik faoliyatda muammolarni ijodiy hal etish ko'nikmalarining shakllanishi zamonaviy ta'lim tizimining muhim talablaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda talabalar faolligi an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan yuqori bo'ldi. Talabalar tomonidan taqdim etilgan loyihalar va amaliy topshiriqlarda original g'oyalar sonining ortishi, pedagogik vaziyatlarga innovatsion yechimlar taklif qilinishi kuzatildi.

Olingan natijalar xorijiy va mahalliy olimlarning kreativlik va kreativ kompetentlikni rivojlantirishga oid ilmiy qarashlari bilan uyg'unlikda ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida kreativ ta'lim muhitining mavjudligi, talabalarning erkin fikr bildirishiga imkon yaratish, hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish kreativ kompetentlik rivojlanishining muhim omillari sifatida namoyon bo'ldi.

Muhokama natijalari asosida aytish mumkinki, bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash jarayonida kreativ yondashuvni tizimli qo'llash ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish, pedagogik mahoratini rivojlantirish va zamonaviy ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritish imkoniyatlarini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuv muhim pedagogik imkoniyatlarga ega ekanligini tasdiqladi. Kreativ yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va kasbiy faoliyatga ijodiy munosabatni shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Adabiyotlar tahlili kreativlik va kreativ kompetentlik zamonaviy pedagog shaxsining muhim tarkibiy qismlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida kreativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, pedagogik mahoratini oshirish hamda kasbiy faoliyatga moslashuvchanligini ta'minlashga xizmat qilishi aniqlandi.

Shuningdek, kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarni innovatsion faoliyatga tayyorlash, pedagogik vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va kasbiy muammolarni samarali hal etish imkoniyatlarini kengaytirishi asoslandi. Kreativ ta'lim muhitining yaratilishi talabalarning bilish faolligini oshirish, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish va o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini tayyorlash tizimiga kreativ yondashuvni keng joriy etish ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalari uchun raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim pedagogik sharti hisoblanadi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida kreativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, kreativ muhitni shakllantirish hamda talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik ta'minotni takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PF-5712-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RB-637-son, 2020-yil 23-sentabr.
4. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. O'RB-595-son, 2019-yil 16-dekabr.
5. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2016. – 192 b.
6. G'ulomov S.S., Xodjayev B.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2020. – 368 b.
7. Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A., Paradaev A.X. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2018. – 180 b.
8. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Sano-standart, 2015. – 208 b.
9. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M.H. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017. – 276 b.
10. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms and Technical Manual. – Lexington, MA: Personnel Press, 1974. – 272 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.